

Розглядаючи численні справи між Києво-Печерською лаврою та козацькою старшиною, адміністрація Гетьманату як центральні (Генеральна військова канцелярія та Генеральний військовий суд), так і полкові (канцелярії та суди) інститути намагалися дотримуватися козацького права та форми судочинства, встановленої у Гетьманаті. При цьому скаржниками виступали і старшини, і Лавра. Остання видавала відповідні доручення своїм представникам (повіреном), надаючи їм право брати участь у розгляді справи у різних судових інституціях Гетьманату, виступати у судових дебатах, долучати до справи доказові матеріали на свою користь, зокрема свідчення, акти на право володіння оскаржуваним рухомим чи нерухомим майном, а також право підпису на ухвалах судових установ з визнанням задоволення чи незадоволення ними. З монастиря також брали зобов'язання визнавати і не оскаржувати ті рішення, які ухвалюватимуть за згоди його представників.

Петрушко Л. А.

Аспірантка

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

БОГОСЛОВ'Я СЛІЗ У ЛЕСТВИЦІ ПРЕПОДОБНОГО ІОАННА СИНАЙСЬКОГО

Наративні джерела Київської Русі як перекладні, так і вітчизняні рясніють численними повідомленнями про печаль і сльози. Через них виражалось ставлення до тих чи інших подій та явищ, як героїв (часто – реальних історичних осіб), так і авторів. Для правильного розуміння цієї літератури, християнської за своєю суттю, необхідно звернутися до традиції, в руслі якої вона виникла. За словами автора важливого дослідження з зазначеної проблеми архимандрита Єпифанія (Євфівулоса), богослов'я сліз можна почерпнути в текстах Євагрія Понтійського, Ісайї Скитянина, у творіннях св. Іоанна Кассіана та св. Іоанна Лествичника¹. Зважаючи на особливу поширеність Лествиці на Русі², вважаємо за доцільне почати вивчення печалі й плачу в православній традиції саме з неї.

Із тридцяти “слів”, що є своєрідними сходинками чеснот на небо, прп. Іоанн Синайський одне (сьоме) присвячує плачу. Для автора і його адресатів було зрозуміло, про який плач ідеться: “Слово” починається з плачу за Богом і всю головну увагу віддано виключно йому. Однак святому подвижнику та його сучасникам були відомі сльози й іншої природи. Тому, щоб зрозуміти текст, наведемо це розрізнення, яке знаходимо у самого прп. Іоанна.

Він пише, що, за словами отців, сльози виникають з різних причин: від природи, від Бога, від неправильної скорботи та від скорботи істинної, від марнославства, від блудної пристрасті, від любові, від пам'яті смерті та інших спонукань. Поряд із такою деталізованою класифікацією (яка, як можна зрозуміти зі слів *и от многих других побуждений*, все ще є неповною), автор Лествиці наводить більш узагальнену: добрі та неправильні сльози. І одразу за нею – трохи розширену: неправильні, природні та духовні (на наш погляд, *или у фразі от неправильных или естественных слез* вказує на розрізнення, а не ототожнення неправильних та природних сліз). Спробуємо співвіднести ці три класифікації між собою. Почнемо з двох останніх. Вважаємо, що *добрые* сльози в першій із них відповідають *духовным* у другій, *неправильные*, зрозуміло, *неправильным*, а *естественные* зустрічаємо лише в одній. На нашу думку, останні сприймав автор (як личить за православною традицією) нейтрально: не схвалюючи і не засуджуючи. Однак вони (власне, як і неправильні сльози) можуть мати, як пише прп. Іоанн, важливе позитивне значення – якщо від них людина перейде до духовного плачу. Щодо першої класифікації, то, як ми розуміємо, сльози від блудної пристрасті, від марнославства і від неправильної скорботи є відповідно неправильними. Від істинної скорботи, від любові, від Бога – правильними

¹ *Евфивулос Е., архимандр.* Путь слёз / По творениям святого Симеона Нового Богослова [пер. с греч. А. Никифоровой]; Святые отцы о плаче и сокрушении / [Сост. П. Доброцветов]. – М. : Паломник, 2012. – С. 16.

² *Прохоров Г. М.* Лествица Иоанна Синайского // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Л., 1987. – Вып. I. (XI – перв. пол. XIV вв.). [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4260>.

(добрими). Від природи – природними. Серед неправильних сліз у тексті Лествиці названо також такі, про які монахи думають, що вони за Богом, але при цьому самі мають у собі гнів і гординю¹. Іноді з богоугодним плачем сплітається сльоза марнославства². Останнє разом із гординею та зверхністю (через те, що монах має їх) оскверняє сльози³. Важливо також берегтися від відчаю під час глибокого плачу, адже його приносить ворог спасіння, представляючи Творця невмолним і немилосердним⁴. Плач за Богом названо *блаженним, благодатним, слаждим*⁵. Сльози, які породжені думками про розлучення душі з тілом, – *чистими и нелестными*⁶; а даровані Богом на звільнення від гріхів – *благочестивыми*⁷.

Припускаємо, що печаль теж розуміли трьох видів (хоча згадок природної ми не знаходимо, гадаємо, її відділяли від духовної та гріховної). Так, трапляється повідомлення про скорботу істинну та неправильну⁸. До останньої віднесено *печаль и огорчение* через докори від настоятеля (тобто гіркота свідчить про гординю, честолюбство), на що вказує її характеристика *безрассудная*. Примітно, що назване і зовнішнє негативне джерело їхнього походження – ворог спасіння. Це виражено словами: *всеваемую в нас*. Святий забороняє її і наставляє пошукати лагідністю та терпінням⁹. Згадується в Лествиці і *святая, боголюбезная печаль, блаженная печаль святого умиления*¹⁰.

Важливо зауважити, що у творінні св. Іоанна духовні сльози також мають, на наш погляд, свою ієрархію. Так, у словах *Воздыхания наши и сетования вопиют ко Господу, слезы, происходящие от страха, ходатайствуют о нас, а те, которые от всеятой любви, являют нам, что моление наше принято*¹¹ ми бачимо наче три ступені їх. Спробуємо за текстом зрозуміти, що автор мав на увазі. Для цього варто почати із поняття *плачь*, яке знаходимо і в Лествиці, і в інших текстах духовно-релігійного змісту, зокрема перекладних патериках. Як пояснює сам святий ігумен, плач за Богом – це глибока печаль, скорбота душі¹². Тобто в Лествиці бачимо підтвердження тому, що святоотецький термін “плач” не тотожний поняттю “пролиття сліз”¹³. “Духовный плач не есть только слёзы, он есть состояние всего человека”¹⁴. Прп. Іоанн так описує сутність цієї печалі: *такое расположение болезненного сердца, которое с испуганием ищет того, чего оно жаждет, и, не находя его, с трудом за ним стремится и горько рыдает вслед его*¹⁵, *Плач есть укоренившаяся скорбь кающейся души, которая на всякий день прилагает скорбь к скорби*¹⁶, *плач есть укоренившаяся от навыка скорбь души, имеющей в себе огонь (Божественный)*¹⁷. Тобто це скорбота через віддаленість від Бога внаслідок своїх гріхів, через прагнення наблизитися до Нього; плач над собою, оплакування своєї душі, немов мертвої (для Царства Небесного). Щодо причин плачу, то прп. Іоанн далі повчає, що, коли монах не має плачу, слід плакати через саму цю сухість; якщо має – то ще більше ридати через те, що своїми гріхами він привів себе з безтурботного стану в стан труда і печалі¹⁸.

Така внутрішня скорбота, ймовірно, і є тим першим ступенем духовних сліз. Другий – *слезы, происходящие от страха*. Тут можливе подвійне прочитання: йдеться про сльози, породжені глибокою покайною печаллю душі, згадуваною вище, або ж про сльози, що вини-

¹ *Иоанн Лествичник, преп.* Лествица, возводящая на небо. – Симферополь: Изд-во Шпатакова “Родное слово”, 2013. – С. 89.

² Там же. – С. 88.

³ Там же. – С. 95.

⁴ Там же. – С. 94.

⁵ Там же. – С. 85, 90.

⁶ Там же. – С. 89.

⁷ Там же. – С. 88.

⁸ Там же. – С. 89.

⁹ Там же. – С. 87.

¹⁰ Там же. – С. 85, 86, 88.

¹¹ Там же. – С. 86.

¹² Там же. – С. 85.

¹³ *Пестов Н. Е.* Современная практика православного благочестия // *Евфимулос Е., архимандр.* Указ. соч. – С. 206.

¹⁴ *Зинковский Кирилл, иером., Зинковский Мефодий, иером.* Предисловие // *Евфимулос Е., архимандр.* Указ. соч. – С. 9.

¹⁵ *Иоанн Лествичник, преп.* Указ. соч. – С. 85.

¹⁶ Там же. – С. 94.

¹⁷ Там же. – С. 92.

¹⁸ Там же. – С. 87.

кають від пам'яті про смерть. Припускаємо, що фраза, яку наведено вище, дає підстави для прийняття другої тези. Прп. Іоанн після того, як наводить першу (розширену) класифікацію сліз, закликає докласти зусиль, щоб здобути такі сльози. Тому що вони приносять велику користь: *в них нет ни окрадения, ни возношения, но очищение, преуспяние в любви к Богу, омоление от грехов и освобождение от страстей*¹.

Ці сльози все-таки поступаються тим, які *от всесвятий любви* (до Бога)². Однак, маючи чи у собі *трепет и хранение*, духовно більш безпечні, адже якщо подвижник ще не досяг досконалої любові, то й сльози від неї можуть бути *окрадаемые*, хіба благодать Божа *возжжет сердце во время действия*³. Але, на наш погляд, з творіння прп. Іоанна можна зробити висновок, що останні (за умови їхньої своєчасності і/або коли людина підтримувана благодаттю) перебувають на найвищому ступені. Вони, очевидно, є даром Божим, який, як сказано в Лествиці, засвідчує, що моління прийнято⁴. В іншому місці знаходимо слова про перетворення *болезненных сліз у сладостные*⁵. Припускаємо, що під *болезненными* слід розуміти перші два ступені духовних сліз (тобто внутрішню печаль через віддаленість від Бога і плач, породжений страхом смерті), а під *сладостными* – сльози від святої любові. На нашу думку, навіть така характеристика (*сладостные*) свідчить про те, що їх вважали вищими за інші.

Тепер від класифікації сліз перейдемо до духовного плачу загалом. Оскільки плач за Богом – це насамперед сердечна скорбота, тому прп. Іоанн пише про зовнішні і душевні, внутрішні сльози та печаль. Останні ставить в приклад, оскільки, подібно до схованого скарбу, його легше вберегти, ніж те, що лежить на ринку. Фразою *Слеза есть порождение помышлений*, очевидно, висловлено, що свята печаль, внутрішній плач за Богом породжує і зовнішнє пролиття сліз. Гадаємо, що через це й заборонено дочасно мати сльози без думок⁶. Зовнішні сльози також гідні схвалення, якщо їх породив внутрішній плач. І Господь, як припускає прп. Іоанн, судитиме саме за тим трудом, який їм передував, а не за їхню кількість⁷.

Необхідність плачу для монахів висловлено через заклик Господа до цього⁸, через образ засуджених, що перебувають в темниці⁹, і в'язнів у рудних копальнях, які щогодини отримують удари від погоничів (у цьому контексті йдеться про плач безперестанний), через семантику забарвлення одягу чорноризців: *Да возбуждает тебя к деланию плача самая одежда твоя, ибо все оплакивающие умерших одеваются в черное*¹⁰. Тих, хто тут завжди тілесно святкує, очікує вічний запізнілий плач. Натомість ті, хто постійно плачуть за Богом, вже й тут щоденно духовно радіють¹¹. Тому, щоб не плакати вічно у місці осуду, потрібно тут оплакати себе. Прп. Іоанн пише, що в час, коли розлучатиметься душа з тілом, монахів (*о братия... мы*) не звинувачуватимуть, що не творили чудес, не богословили, не досягали духовних видінь, але дадуть відповідь Господу про те, що не плакали безупинно за свої гріхи¹².

Плач досягається духовними стараннями¹³, часом і терпінням¹⁴. Його слід утвердити в собі¹⁵ (в іншому місці сказано, що потрібно постійно із зусиллями утримувати блаженну радість святого покаєння¹⁶) через повсякчасне вправляння, яке породжує навик, останній перетворюється в почуття і стає вже невіддільним¹⁷. До цього він легко втрачається через розмови, тілесні турботи, насолоди, марнославство, гнів, пристрасть до їжі, навіть богословлення,

¹ Іоанн Лествичник, прп. Указ. соч. – С. 89.

² Там же. – С. 86.

³ Там же. – С. 94.

⁴ Там же. – С. 86.

⁵ Там же. – С. 93.

⁶ Там же. – С. 86-87.

⁷ Там же. – С. 88.

⁸ Там же. – С. 87.

⁹ Там же. – С. 89.

¹⁰ Там же. – С. 87.

¹¹ Там же. – С. 89.

¹² Там же. – С. 95.

¹³ Там же. – С. 85.

¹⁴ Там же. – С. 87, 95.

¹⁵ Там же. – С. 85.

¹⁶ Там же. – С. 86.

¹⁷ Там же. – С. 94.

особливо ж – багатослів'я і сміхотворство¹. Доки монах повністю не очиститься від пристрастей, прп. Іоанн забороняє вірити сльозам (очевидно, тому, що до них може приєднатися і гріх)². Стягання серця, яке перебуває в печалі за Богом, перевищує всі інші подвиги³. В іншому місці знаходимо повчання про те, що плачу потрібно повелівати (*прийди и приходи*)⁴. Можливо, вже тоді, коли подвижник повністю утвердиться в ньому.

У Лествиці трапляються згадки плачу, який приходиться від старань (*от нашего тцания и умышления*) і які Бог дарує для очищення від гріхів і без страждань і турбот подвижників. Ці сльози названо приходом Самого Господа. Їх сприймали як благодать: *Когда душа и без нашего страдания и попечения бывает склонна к слезам, мягка и проникнута умилением, тогда поспешим, ибо Господь пришел к нам и без нашего зова и дал нам губу боголюбезной печали и прохладную воду благочестивых слез на изглаждение рукописания согрешений*. Їх потрібно пильно берегти, як зіницю ока, адже сила останніх є набагато більшою за перші⁵. Плач дається тому, хто перебуває у мовчанні з розсудливістю і хто благородно покоряється⁶.

Припускаємо, що навіть ті сльози, які виникають від старань, є даром Божим. Тому що у прп. Іоанна знаходимо слова про те, що не всім вони даються. Якщо подвижник буде пишатися ними і цим зашкодить своїй душі, то задля смирення Господь не дарує їх. І для такої людини плач через те, що вона не має сліз, прирівнюється до самих сліз⁷.

Значимість плачу за Богом надзвичайно велика: прп. Іоанн називає його золотим жалом, яке встановлено святою печаллю для охорони серця і звільняє душу від будь-якої земної любові та пристрасті. Плач за Богом приносить свої плоди, що дозволяють зрозуміти, наскільки подвижник утвердився в ньому. Властивість *преуспевающих* – утримання і мовчання уст, *преуспевающих* – безгнівливості і непам'ятозлобності, *совершенных* – смиренномудрості, прагнення безчестя, скорбот, неосудження грішників, милосердя понад силу⁸. Натомість присутність гніву і гордині в монахові свідчить про те, що він ще не досягнув духовного плачу. Тому що чисті сльози, немов вогонь, знищують усю зовнішню і внутрішню скверну⁹. Джерело сліз після хрещення автор називає більшим за хрещення, бо сльозами ми знову очищаємо його, вже осквернене з часу прийняття. Прп. Іоанн пише, що якби Господь не дарував сліз, то було б надзвичайно мало тих, хто спасається¹⁰. Вони (сльози) також прирівнюються до зброї проти ворога¹¹. У багатьох плач буває предтечею блаженної безпристрасності¹². Цілком же користь сліз за Богом людина пізнає під час відходу з цього світу¹³.

Отже, у слові сьомому Лествиці представлено богословський погляд на печаль і плач. Приділяючи увагу духовним сльозам і скорботі, прп. Іоанн Синайський згадує також і природні та гріховні нерадісні емоції. Крім цієї класифікації, трапляється окрема ієрархія правильних сліз. Висловлено також погляд на останні як на дар Божий, що посилається відповідно до духовної готовності подвижника, його старань. Прп. Іоанн акцентує на тому, чим досягається духовний плач і чим відганяється. Неодноразово – через образи та прямі повчання – автор висловлює думку про необхідність плачу для чернецтва, а також про його значущість, духовну користь у справі спасіння душі.

¹ *Іоанн Лествичник, преп.* Указ. соч. – С. 85, 87, 88, 93, 95.

² Там же. – С. 89.

³ Там же. – С. 94.

⁴ Там же. – С. 90.

⁵ Там же. – С. 88.

⁶ Там же. – С. 94.

⁷ Там же. – С. 91.

⁸ Там же. – С. 85.

⁹ Там же. – С. 89.

¹⁰ Там же. – С. 86.

¹¹ Там же. – С. 90.

¹² Там же. – С. 93.

¹³ Там же. – С. 89.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Михайлина Любомир Павлович**, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Антоній (Паканич)**, Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Сагайдак Михайло Андрійович**, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
- Крайній Костянтин Костянтинівич**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017